

DE TOEPASSING VAN STEEKPROEVEN DOOR DE ACCOUNTANT

door Drs. H. Meij

De laatste jaren is een hernieuwde belangstelling merkbaar voor de theoretische en praktische aspecten van de toepassing van steekproeven bij accountantswerkzaamheden. Ik wijs in het bijzonder op de artikelen van de heer P. C. Louwers in M.A.B. juni en oktober 1958, en juni 1959; ik volsta met een algemene verwijzing naar de genoemde artikelen zonder op overeenstemming en verschil van inzicht nader in te gaan.

1. Inleiding

Het is niet eenvoudig een inzicht te krijgen in de mate waarin steekproeven in de Nederlandse accountantspraktijk worden toegepast. Ik meen echter te mogen stellen, dat in feite vrijwel geen enkel accountantsonderzoek wordt uitgevoerd *zonder* gebruik te maken van steekproeven, in welke vorm of onder welke naam ook.

Dit geldt in versterkte mate voor het buitenland, met name voor Amerika, waar het toepassen van steekproeven zelfs tot de „generally accepted auditing standards” behoort.

In het licht van deze praktijk is het merkwaardig en ontmoedigend, dat men noch in het buitenland noch in Nederland een duidelijk richtsnoer vindt voor het gebruik van steekproeven bij accountantswerkzaamheden. In een Amerikaans standaardwerk als dat van Montgomery vindt men bijv. op vrijwel iedere bladzijde een aanbeveling tot het toepassen van steekproeven, evenwel zonder enige analyse van de voorwaarden voor deze toepassing, van de variatie in de betekenis en derhalve ook in de omvang van de steekproeven, enz.

De leemte in dit opzicht wordt nog sterker voelbaar, als men eens enkele markante verschillen in controletheorie en in controletechniek nader beziet. Ik noem hier het probleem, óf en hoe men van de interne controle gebruik zal maken. Dit meningsverschil, dat zowel in Nederland zelf als ook in de verhouding tussen Nederland en het buitenland urgent is, draait eigenlijk om de toepassing van detailcontrole als primaire controlemaatregel.

Ten aanzien van de overige controlemaatregelen (cijferbeoordeling, verbandscontrole, enz.) is in feite iedere accountant van mening, dat dergelijke werkzaamheden specifiek tot het werk van de accountant behoren. Eveneens is ieder van mening, dat de accountant het systeem van interne controle moet onderzoeken en beoordelen; en dat dit systeem goed moet zijn wil van normale accountantswerkzaamheden sprake zijn. Een ernstig defect in het systeem van interne controle moet iedere accountant, zowel in Nederland als elders, aanleiding geven tot hetzij een additioneel onderzoek, hetzij een weigering een oordeel uit te spreken.

Nu staat het mijns inziens vast, dat indien het systeem goed is, en indien het permanent, dus ten aanzien van ieder feit, goed heeft gewerkt, toepassing van detailcontrole als primaire controlemaatregel geen zin heeft. Het is dan immers zeker, dat de administratieve verslaglegging aansluit op de onderliggende stukken. Ieder feit dat aanleiding zou kunnen geven tot een nader onderzoek moet dan uit de verslaglegging blijken. Het kan dus wel zijn, dat op de bescheiden moet worden teruggegrepen *naar aanleiding* van het toepassen van andere controlemaatregelen.

Dit is echter een geheel ander geval, en kan gerangschikt worden onder de toepassing van deze controlemaatregelen.

Bij een goed systeem van interne controle behoeft detailcontrole als primaire controlemaatregel dus nergens anders op gericht te zijn dan op het constateren, of de interne controle inderdaad ook goed gewerkt heeft. De door de accountant verkregen zekerheid is in dit geval zelfs groter dan bij een louter constateren van een juiste cijferverantwoording. Ook bij een slecht werkende interne controle kunnen immers de cijfers wel juist zijn, terwijl toch deze toestand grote gevaren kan inhouden.

Er zal wel geen enkele accountant zijn, die van mening is, dat een goed systeem van interne controle ook automatisch garandeert dat dit systeem te allen tijde goed gewerkt heeft. De strijdvraag rond de interne controle lost zich dan op in het probleem of men deze werking van de interne controle integraal in detail moet controleren, dan wel met een steekproef volstaan kan.

Indien men van oordeel is hier met een steekproef te kunnen volstaan, dan is de volgende vraag vanzelfsprekend hoe groot deze steekproef zal moeten zijn. Een onderzoek van het American Institute of Accountants bracht een dermate verbluffende schakering van opvattingen aan het licht, dat men geneigd zou zijn de opvatting „op sommige punten integraal” als een nieuwe nuance aan het kaleidoscopisch geheel toe te voegen.

Op zichzelf zijn alleen deze verschillen in controletechniek reeds aanleiding genoeg het steekproeven-vraagstuk als een centraal probleem in de gehele accountancy te beschouwen. De steeds grotere internationale contacten tussen het bedrijfsleven, de groei van de bedrijfseenheden en de vorderingen bij de mechanisering van de administratie maken een nadere analyse en eventueel zelfs een officiële uitspraak in deze materie zeer gewenst. Daar komt bij, dat ook de behoeften van het maatschappelijk verkeer en de beschikbaarheid van accountantsarbeid de verschuiving van het zwaartepunt kunnen beïnvloeden.

2. Algemeen

De werkzaamheden van de accountant zijn gericht op het vormen van een oordeel. Naar mijn mening is dit oordeel in vrijwel alle gevallen een waarschijnlijkheidsoordeel. Ik wil hierbij niet ingaan op mogelijke wijsgerige finesses die de begrippen zekerheid en waarschijnlijkheid aankleven. Met de term „waarschijnlijkheidsoordeel” wil ik slechts aangeven, dat in het oordeel een bepaalde marge van onzekerheid besloten ligt. Ik bedoel hiermee geen onzekerheid krachtens algemeen menselijk tekort, maar een opzettelijk aanvaarde onzekerheid in het oordeel, aangezien men om verschillende redenen met minder dan een perfect oordeel genoegen neemt. Ik kan me moeilijk voorstellen dat een accountant, na het afwerken van zijn werkprogramma, niet nog een aantal punten zou weten waarop zijn oordeel verbreed en verdiept zou kunnen worden. Hij meent echter een redelijke, een „aanvaardbare” basis te hebben verkregen voor het vormen van zijn oordeel.

In dit „aanvaardbaar” ligt tevens de rechtvaardiging waarom de accountant met een waarschijnlijkheidsoordeel kan volstaan. Een dergelijk oordeel is namelijk aanvaardbaar, gezien het vertrouwen dat in het oordeel gesteld wordt.

In dit verband is het van belang erop te wijzen, dat het vertrouwen dat in het accountantsoordeel gesteld wordt niet gedifferentieerd is naar de controle-tech-

nische mogelijkheden tot oordeelvorming. Dit spreekt haast vanzelf, aangezien immers degene die op het oordeel van de accountant vertrouwt, deze controle-technische mogelijkheden niet kent. Ik meen dat hieruit volgt, dat het „vermogen van de controletechniek” niet in het geding mag komen bij de bepaling van de werkzaamheden die in een concreet geval moeten worden uitgevoerd. Het vermogen van de controletechniek zal in het algemeen uitgaan boven hetgeen men in feite doet. Veelal zal een aanvaardbaar zekerheidsniveau bereikt zijn voordat men alle mogelijkheden heeft uitgeput. Het zijn slechts grensgevallen waarin de controletechniek juist toereikend is. Tenslotte zijn er een gehele reeks van gevallen waarin het vermogen van de controletechniek tekortschiet en waarin dus geen oordeel kan worden uitgesproken. Een logische consequentie van deze gedachtegang is: als men ten aanzien van enkele bedrijven (bijv. sommige dienstverlenings-bedrijven) een bepaald zekerheidsniveau aanvaardbaar acht, dan is het irrealistisch ten aanzien van andere bedrijven een hogere graad van zekerheid te eisen, op grond van ruimere controletechnische mogelijkheden. Men kan dan zeggen dat het jammer is dat met het minimum genoeg wordt genomen. Dit is echter niet anders dan rationeel.

Het alternatief is naar mijn mening dat men het vertrouwen, dat in het oordeel van de accountant wordt gesteld aldus zou interpreteren: men vertrouwt dat de accountant al datgene doet dat controletechnisch mogelijk is. Ik wil op zichzelf de theoretische denkbaarheid van een dergelijke eis niet ontkennen. Ik acht deze eis echter niet reëel. De controle-technische mogelijkheden zijn vrijwel onuitputtelijk. Slechts in uitzonderingsgevallen zal aan een dergelijke eis voldaan zijn. Daar komt dan bovendien bij, dat ook de sub-marginale gevallen, waar de controletechniek bij het eerdere criterium tekortschoot, weer in aanmerking zouden komen, en zelfs op zeer gemakkelijke voorwaarden. Ook dit is kennelijk onaanvaardbaar.

In mijn opvatting zou men dus de individuele bedrijven kunnen groeperen naar het vermogen van de controle-techniek om zekerheid te verkrijgen omtrent bijv. de juistheid van de jaarrekening. Men vindt dan allereerst een reeks bedrijven waar het mogelijk is tot een zeer grote zekerheid te komen, vervolgens bedrijven waar steeds geringere zekerheid bereikt kan worden, totdat men komt aan de „marginale” gevallen, waar men nog juist voldoende zekerheid kan verkrijgen om aan het vertrouwen van het maatschappelijk verkeer te voldoen; tenslotte de sub-marginale gevallen, waar de controletechniek niet in staat is voldoende zekerheid voor het uitspreken van een oordeel te geven.

Bij de „marginale gevallen” ligt dan de grens van deze accountantswerkzaamheid. Bij de supra-marginale gevallen doet men minder, in vele gevallen zelfs aanzienlijk minder, dan mogelijk zou zijn. Een uitbreiding van de werkzaamheden mag in deze gevallen misschien subjectief meer bevredigend zijn, of door de directie worden opgedragen, doch is voor het vervullen van de maatschappelijke functie niet vereist.

Het lijkt mij, dat veel verwarring kan worden voorkomen door een duidelijk onderscheid te maken tussen een makro-economische beschouwing van de functie van de accountant en een mikro-economische beschouwingwijze.

Indien men de positie van de individuele accountant beziet, dan vormt het in zijn oordeel gestelde vertrouwen een datum. Het vertrouwen staat voor hem vast.

Aan deze gegevenheid doet niets af het feit, dat hij de omvang van dit vertrouwen vaak met min of meer subjectieve maatstaven zal moeten peilen. Aan dit gegeven vertrouwen moet het oordeel voldoen, behoudens de beperkte mogelijkheid om het vertrouwen door de formulering van het oordeel te beïnvloeden.

Bij een makro-economische beschouwing van de functie van de accountant vormt het vertrouwen evenwel geen datum, zeker niet in de lange periode. Er bestaat nu zeer zeker een mogelijkheid voor de gezamenlijke accountants, en ook voor de wetgever, om het vertrouwen te beïnvloeden. Er zal nu zelfs een interdependentie ontstaan tussen het vertrouwen en de kosten van het oordeel. De gemeenschap zal uiteindelijk niet méér voor het gecreëerde vertrouwen willen betalen, dan dit vertrouwen haar waard is. Ik laat hierbij dan buiten beschouwing de mogelijkheid van behoeftecreatie door de accountants, en het mogelijk optreden van de accountants als macht. Deze verschijnselen zullen door de bonafide accountants als onwenselijk worden beschouwd.

Deze makro-economische problemen zijn kennelijk van een geheel andere orde, dan het mikro-economische probleem, waarvoor de individuele accountant zich gesteld ziet.

In dit vlak wil ik nog een punt aansnijden, dat speciaal voor de toepassing van steekproeven van belang is, namelijk de wijze waarop bescherming gegeven wordt tegen fraude.

Als maatschappelijk gewenst kan gesteld worden, dat fraude-dekking geschiedt tegen de laagste kosten. Men kan dus, makro-economische bezien, alleen gehele of gedeeltelijke fraude-dekking door accountantscontrole wenselijk achten, indien de kosten hiervan lager zijn dan andere mogelijkheden. Nu geeft fraude-verzekering een dekking tegen fraude tegen zeer lage kosten, gegeven althans een minimale interne controle

Een dergelijke minimale interne controle zal in de meeste gevallen alreeds als voorwaarde voor het accountantsoordeel aanwezig zijn. Bovendien zullen de accountantswerkzaamheden - ook indien niet gericht op ontdekking van fraude - als bijproduct een aanvullende dekking tegen ernstige en voortdurende fraudes geven. In deze omstandigheden lijkt het mij - maatschappelijk gezien - niet mogelijk relatief kostbare controle-maatregelen te verdedigen met een beroep op fraude-mogelijkheden.

Het blijft natuurlijk mogelijk, dat bijv. in Nederland het vertrouwen in het oordeel van de accountant tevens zou inhouden een vertrouwen, dat de accountantswerkzaamheid ten volle zal waken tegen fraude. Dit zou dan, hoewel maatschappelijk ongewenst, voor de individuele accountant een datum zijn, waarop hij zijn werk zal moeten instellen. Ik meen, dat zulks echter ook thans niet het geval is, en dat het maatschappelijk verkeer genoeg neemt met de waarborgen, die de accountant toch al schept in het kader van zijn controle, te weten: een behoorlijk en goed werkend systeem van interne controle, en een redelijke zekerheid dat het beeld van de jaarrekening niet is vertekend, ook niet door fraude. Ik meen ook, dat in feite door vele accountants niet méér geboden wordt, of kan worden. Het is dan echter gewenst, dat op dit punt één lijn wordt getrokken, zodat de individuele accountants hun opdrachtgever erop kunnen wijzen, dat bij een normale accountantscontrole aanvullende waarborgen nodig zijn, tenzij men het risico zelf wil lopen of aan de individuele accountants een aanvullende opdracht wil verstrekken.

In dit verband wil ik nog even aanstippen, dat hetzelfde eigenlijk geldt ten aanzien van de zogenaamde „perfecte” interne controle. Geen enkele interne controle is perfect. Een interne controle kan redelijk goed zijn, maar is altijd nog - en vaak belangrijk - te verbeteren: men kan meer schakels invoeren, verdere werkverdeling toepassen, een uitgebreider verslaglegging en specificatie invoeren, meer controlepunten inlassen enz. Een goede interne controle is denkbaar op verschillend peil. Hoe hoger het peil, hoe geringer de risico's die men loopt, en hoe geringer ook de controlewerkzaamheden van de accountant. Bij verhoging van het peil zullen evenwel ook de kosten van de interne controle sterk stijgen. Men zal moeten streven naar een evenwicht in de controlemiddelen, waarbij de vereiste bescherming verkregen wordt tegen zo laag mogelijke kosten.

De accountant is de aangewezen persoon om dit evenwicht aan te wijzen. Daarbij behoeft zeker niet altijd sprake te zijn van vergroting van de interne controle. In Amerika is, als ik goed zie, eerder een streven merkbaar naar vermindering van de interne controle, uit kostenoverwegingen. De toepassing van steekproeven in het veld van de interne controle moet zeker tot de reële mogelijkheden worden gerekend.

3. *Theoretische overwegingen*

In het voorgaande werd gesproken over de mate van zekerheid die in het accountantsoordeel besloten ligt. Aan deze zekerheid zijn twee aspecten te onderscheiden:

- a. de graad van nauwkeurigheid, waarmee de uitspraak gedaan wordt (tolerantie);
- b. de graad van betrouwbaarheid van het oordeel.

Deze twee aspecten zijn onderling afhankelijk: de zekerheid kan worden uitgedrukt in een schaal, waarin ruimere tolerantiegrenzen gepaard gaan met verhoogde betrouwbaarheid van het oordeel.

Hiervoor kan eventueel een soort indifferentiecurven worden geconstrueerd.

Concreet gesteld zou de accountant dus als resultaat van een onderzoek zijn verkregen zekerheid bijv. als volgt kunnen formuleren:

de jaarrekening is juist, met een nauwkeurigheid van ongeveer 10 mille; deze uitspraak is 90 % betrouwbaar. Hij zou ook kunnen concluderen:

de jaarrekening is juist op 100 mille; deze uitspraak is 99 % betrouwbaar. Natuurlijk zijn dergelijke conclusies niet als verklaring geschikt; het lijkt mij echter nuttig als de accountant tracht zijn normen op dergelijke wijze te kwantificeren, en eventueel nog verder te differentiëren. Hieruit blijkt enerzijds hoe hij het in hem gestelde vertrouwen interpreteert, anderzijds waarop zijn werkprogramma gericht is. Echter, of men kwantificeert of niet, in wezen liggen beide elementen in de verkregen zekerheid opgesloten.

Wanneer men nu steekproeven toepast is het mogelijk tot eenzelfde soort zekerheid te geraken. Bij een mathematische steekproef is het zelfs mogelijk deze twee aspecten van het resultaat kwantitatief uit te drukken. Andersom is het eveneens mogelijk, uitgaande van dergelijke eisen de noodzakelijke steekproef te ontwerpen.

Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat de steekproef principieel als controle-instrument aanvaard moet worden.

Het blijft natuurlijk zeer goed mogelijk dat de steekproef, die aan de gestelde eisen voldoet, de omvang van de massa vrijwel zou benaderen. In dat geval zou men dan even goed integraal kunnen controleren. Dit zegt echter niets tegen de principiële toepasbaarheid van de steekproef.

Voor de wijze waarop steekproeven in feite in het werkprogramma zullen worden opgenomen zijn naar mijn mening de volgende factoren bepalend:

- a. de doelstelling van het onderzoek;
- b. de controle-opvatting;
- c. de controle-technische alternatieven;
- d. de kosten.

De doelstelling van het onderzoek bepaalt de aard en de mate van het vertrouwen, dat het oordeel van de accountant zal wekken. Hieruit vloeit de vereiste zekerheid voort. Deze factor zal dus zeker van invloed zijn op de feitelijke toepasbaarheid van steekproeven. Ik wijs erop, dat het evenzeer mogelijk is, dat de doelstelling van het onderzoek zodanig is, dat de vereiste zekerheid zonder enige detailcontrole bereikt kan worden. In dat geval komt natuurlijk de steekproef - als instrument van detailcontrole - in het geheel niet in aanmerking.

De factor „controle-opvatting” is een wat dubieus punt. Het zou namelijk zuiverder zijn, indien de controle-opvatting van de accountant geen rol speelde. In feite zien wij echter, zoals onder „Algemeen” reeds besproken, een vrij grote divergentie in controle-opvatting. Gegeven dit feit, moet de controle-opvatting als een factor worden beschouwd die het al of niet opnemen van steekproeven in het werkprogramma zal beïnvloeden. Uit mijn voorgaande beschouwingen blijkt echter eveneens, dat een nadere uitwerking, juist van deze steekproef-toepassingen, tot een reducering van de verschillen zal kunnen leiden.

Het lijkt mij zelfs niet onmogelijk, dat een nadere analyse van de toepassing van steekproeven zal leiden, en zelfs zal dwingen, tot een scherpere omlijning van het begrip „deugdelijke grondslag”; niet alleen als didactisch instrument, maar ook als norm of richtlijn van de accountantsverenigingen. Allereerst komt dan naar voren het positie-kiezen tegenover fraude. Onder „Algemeen” wijdde ik daar al enkele opmerkingen aan. Wanneer men hierover tot eenheid van opvatting zou kunnen komen, zou men het „vertrouwen” dienovereenkomstig kunnen beïnvloeden. Enerzijds zou dit voorkomen, dat mogelijk door derden ongefundeerd op een fraude-dekking door het accountantsonderzoek vertrouwd wordt. Anderzijds wordt voor de individuele accountant de noodzaak weggenomen zijn controlemaatregelen uit te breiden, teneinde voldoende fraudebescherming te verkrijgen. Is het niet zo, dat veel detailwerk gedaan wordt onder de drang van: „er zou toch een fraude in kunnen schuilen?”. En is het niet logisch dat sommige accountants soms de vrees besluit, dat in het niet verrichte detailwerk een fraude verborgen zou zitten?

Vervolgens acht ik het niet uitgesloten, dat een zekere kwantificering van verschillende grootheden plaats zou vinden die thans nogal zwevend zijn. Het is toch niet onmogelijk bij benadering aan te geven met welke toleranties men in onderscheidene gevallen werkt. Het is evenmin onmogelijk controlemaatregelen naar meer en minder betrouwbaar te rangschikken. Met deze gradaties doet dan al een zeker meetbaar normgevoel zijn intrede dat mogelijk tot een bepaalbare richtsnoer kan leiden.

Ik ben me ervan bewust, dat dit alles erg speculatief klinkt, maar dat betekent nog niet dat het zinloos is. Waarom menen wij niet of slechts in beperkte mate met buitenlandse accountants te kunnen samenwerken? Is dat, omdat wij onze normen hoger stellen, een hogere graad van zekerheid als basis voor ons oordeel vereisen?

Of is het, omdat wij, bij gelijke normen, menen, dat de verschillende controlemaatregelen een mindere zekerheid bieden? In het eerste geval is het de vraag welke norm voor het maatschappelijk verkeer de meest rationele is. In het tweede geval mag geëist worden, dat wij dan deze meerdere en mindere zekerheid ook daadwerkelijk aangeven.

De controle-technische alternatieven zijn een volgende factor bij het bepalen van de toepassingsmogelijkheid van steekproeven. Controleren is een economische handeling. We dienen dus na te gaan welke alternatieven er zijn om het gestelde doel te bereiken. Nu is het niet zo, dat men alleen maar te kiezen heeft tussen twee of meer controletechnische middelen; men kan ook kiezen tussen verschillend samengestelde pakketten van controlemiddelen. Veelal zal men bij zijn controle een bepaald punt niet slechts van één kant benaderen, maar trachten er op verschillende wijzen vat op te krijgen. In dat geval krijgen de controlemiddelen een elkaar aanvullend karakter. Als „aanvullende” detailcontrole kan wellicht de steekproef zijn grootste aanwending vinden.

Als vierde factor noemde ik hierboven de controlekosten. Het zal weinig betoog behoeven, dat de beslissing welk controlemiddel, of welk controle-pakket men kiest, uiteindelijk een kostenvraagstuk is. Voor de individuele accountant staat het product dat van hem gevraagd wordt vast.

Hij zal terecht trachten dit product met zo gering mogelijke opoffering te leveren. Dit bepaalt niet alleen zijn keuze tussen de mogelijke samenstellingen van controlemiddelen, doch ook de verdeling over de uitvoerenden. Vanzelfsprekend krijgt de accountant een grotere mate van zekerheid als hij een bepaalde controlemaatregel zelf uitvoert, dan wanneer hij de uitvoering opdraagt aan een derde assistent.

Ik merk hierbij op, dat deze verdeling voor het vraagstuk van de steekproef van veel belang blijkt te zijn. Een steekproef door een hoger gekwalificeerde kracht kan meer zekerheid scheppen dan een volledige detailcontrole door lager personeel. Het is dus denkbaar dat stijging van de loonkosten van het lagere personeel, of een structureel gebrek aan minder geschoolde krachten, tot een ruimer gebruik van de steekproef zal leiden. Dit is dan een volkomen rationele verschuiving naar de controlemethode, die bij dezelfde zekerheid de geringste kosten meebrengt.

De conclusie uit voorgaande beschouwingen zou ik als volgt willen formuleren: de feitelijke toepassing van steekproeven door de accountant is afhankelijk van de vraag of, gegeven de doelstelling, de controleopvatting, en de alternatieven, de steekproef de methode met de geringste kosten is.

4. *Practische toepassing*

Na de voorafgaande theoretische bespiegelingen zou ik nog iets willen zeggen over de praktijk van de steekproef.

Hierbij is het allereerst nodig een zekere begrenzing van het begrip steekproef te formuleren. Onder de term steekproef zou ik al die verrichtingen willen samenvatten, waarbij men door middel van waarneming van een deel van de massa een oordeel verkrijgt over het geheel.

Deze omschrijving is nogal voor de hand liggend, en ook in overeenstemming met hetgeen men bijv. in de statistiek onder een steekproef verstaat. Ik moet echter

op één consequentie wijzen. Het is weleens gebruikelijk om bijv. het doorlopen van een grootboekrekening en het onderzoeken van abnormale posten als een steekproef te betitelen. Hierbij zal over het algemeen het doel zijn een inzicht te krijgen in de gerechtvaardigheid van al dergelijke individuele posten, en niet om een beeld te krijgen van de massa. Een dergelijke controlemaatregel kan en zal meestal zeer nuttig zijn, maar is naar mijn opvatting geen steekproef. Als men geen bijzonderheden ziet, zal men hiertoe geen enkele post behoeven te onderzoeken.

In dit verband wil ik wel wijzen op de misleiding die in de vermenging van deze controle-verrichtingen besloten kan liggen. Men redeneert dan als volgt: ik trok een paar posten en daar bleek juist een foutieve bij te zitten. Ziedaar het zesde zintuig van de accountant, dat „de” fout er weer uit haalt. Nu zijn er twee mogelijkheden. Ofwel de posten die men trok waren op enigerlei wijze afwijkend - en voor een ervaren accountant zal iets abnormaal kunnen zijn, dat de buitenstaander geheel normaal acht -, of men trok inderdaad geheel willekeurig. In het eerste geval is de opzet van de maatregel in het geheel niet om een beeld te krijgen van de massa, doch slechts van de afwijkende posten uit het geheel. Dat men een fout vindt kan op zijn hoogst een aanwijzing zijn omtrent het critisch vermogen van de accountant, doch niet omtrent de overige posten. In het tweede geval, dat de accountant inderdaad volkomen willekeurig trok, mag men zich beslist niet van een verder onderzoek afmaken met een beroep op het zesde zintuig, dat nu eenmaal naar de fout zou leiden. Men zal dan intensief door moeten controleren, aangezien immers de kans heel gering is dat men inderdaad een fout zou vinden, tenzij er veel fouten in de massa aanwezig zijn. Men moet dan dus streven naar het vormen van een oordeel omtrent het geheel van alle posten.

Hier wil ik meteen aan toevoegen, dat het mijns inziens uiterst moeilijk, zo niet onmogelijk is, om zonder enig statistisch hulpmiddel te bepalen, wanneer men nu wel en wanneer men niet gerechtigd is om een oordeel te baseren op een steekproef.

De praktische toepassing van de steekproef kan men nu langs verschillende wegen benaderen.

In de eerste plaats kan men in een bepaald geval uitgaan van het feit, dat nu eenmaal een steekproef in het werkprogramma is opgenomen. Laten wij zeggen, dat dit gedaan is op grond van de intuïtie van de accountant. Ik verwaarloos daarbij niet, dat deze intuïtie als basis heeft: deskundigheid en ervaring. Uit het voorgaande is evenwel gebleken, dat deze ervaring en deskundigheid niet langs logische lijnen tot een bepaalde steekproeftoepassing behoeven te voeren.

Dit feit wordt wel het duidelijkst bevestigd door het reeds vermeld onderzoek, dat in Amerika heeft plaatsgevonden. Een aantal vooraanstaande accountants werd gevraagd in een bepaalde omschreven „case” aan te geven, welke steekproeven ze zouden toepassen. De resultaten gaven een haast onvoorstelbare spreiding te zien, zowel in de gebieden waarop de steekproeven werden toegepast, als in de omvang van de steekproeven die deze accountants zouden willen uitvoeren. Hieruit blijkt wel heel duidelijk hoe groot de rol is, die de intuïtie, het persoonlijk aanvoelen, bij het in toepassing brengen van steekproeven thans speelt. Ik ben van mening dat een soortgelijk onderzoek in Nederland tot een gelijk beeld zou leiden.

Nu wil ik geenszins de rol van de intuïtie, ook bij het accountantsonderzoek, ont-

kennen. Er zal zeer zeker altijd een punt komen waarbij het persoonlijk inzicht doorslaggevend is. Waar mogelijk zal echter deze intuïtie moeten steunen op logische afleiding en op berekening. Dit is een ontwikkeling die eigenlijk op ieder terrein plaats vindt, en tot ongetwijfeld belangrijke resultaten heeft geleid. Wijs worden door schade en schande is een te kostbare weg. Daar komt voor de accountant nog een factor bij. Er moet nu eenmaal aan een bepaalde eis voldaan worden. Als nu in overigens gelijke omstandigheden de één meer doet dan de ander, doet òfwel de een teveel of de ander te weinig. Het is dus in beider belang deze variatiemogelijkheid te beperken.

In dit verband wijs ik nog op de noodzaak van rechtvaardiging van het werkprogramma. Hoe groter de sprong van de intuïtie tussen doelstelling en praktische uitvoering, hoe moeilijker de rechtvaardiging, waarom men dit niet en dat wel gedaan heeft. De toetsing aan algemene controlebeginselen wordt in dat geval ook zeer moeilijk, zo niet onmogelijk.

Voorlopig wil ik ervan uitgaan, dat het werkprogramma, zoals dat intuïtief is opgebouwd, volkomen juist is. In dat geval heeft toch een bezinning op de steekproef zin. Ten eerste ter motivering van het feit dat men een steekproef aangewezen acht. Een nadere bepaling van hetgeen men wil bereiken, en de functie die de steekproef in het geheel van de controlemiddelen vervult, is daartoe noodzakelijk. Ik maakte hierover reeds enkele opmerkingen in de voorgaande punten van dit artikel. Uit deze nadere bepaling zal reeds een richtlijn voor de feitelijke toepassing voortvloeien: op welke punten de steekproef gericht moet worden, of het bedrag van de individuele posten van belang is, wat als fout - belangrijk en minder belangrijk - is aan te merken, wie de steekproef moet uitvoeren enz. Ik geloof dat een dergelijke analyse de fundering van de steekproef in een bepaald geval, en ook in het algemeen in de accountantspractijk, zal verstevigen. Vervolgens komt dan de bepaling van de omvang en de wijze van uitvoering aan de orde. In dat geval is het met de moderne statistische hulpmiddelen in het algemeen mogelijk te bepalen of te benaderen, welke zekerheid men omtrent het beeld van de massa verkrijgt. Dit is een belangrijk gegeven. Deze uitkomst zal moeten aansluiten op de analyse waarop men de steekproef baseerde.

Men is in dit veronderstelde geval dus steeds bezig speculatieve elementen uit de steekproeftoepassing te brengen op de basis van calculatie. Dit behoeft nog niet te impliceren dat in de werkwijze zelf verandering komt. Men weet dan echter nauwkeuriger wat men bereikt, en waarom men de gekozen methode aanvaardbaar acht. Dit is niet alleen van belang voor de accountant zelf, maar ook voor de leiding van de assistenten.

Vanzelfsprekend kan deze methode ook leiden tot verandering van de werkwijze, tot uitbreiding of beperking van de steekproef, tot verandering van de aard van de steekproef, tot vervanging van de steekproef door andere controlemaatregelen, en zelfs tot herziening van de grondslagen waarop men het werkprogramma opbouwt.

Dit leidt direct tot een andere benaderingswijze van de steekproef, waarbij men, vanuit de zekerheidseisen die men aan het oordeel stelt, de richting, de uitvoering en de omvang van de steekproef vaststelt.

Het is, meen ik, mogelijk enkele algemene voorwaarden aan te geven waaraan voldaan moet zijn, wil het zin hebben steekproeven toe te passen. Dit geldt zowel voor het geval men voor deze toepassing zuiver bij de intuïtie te rade gaat, als in het geval men calculeert.

Als eerste voorwaarde noem ik een relatief grote afstand tussen de kwaliteit die voor het accountantsoordeel minimaal nodig is, en de werkelijke kwaliteit van de massa.

Een steekproef laat altijd een zekere spreiding in de uitkomst van het onderzoek bestaan. Deze marge krimpt in, naarmate een grotere steekproef genomen wordt. Nu is het noodzakelijk, dat deze spreiding in de uitkomst van de steekproef, bij de gekozen graad van betrouwbaarheid, geheel binnen de door de accountant toelaatbaar geachte afwijking valt. Bij een zeer goede massa, in verhouding tot de gestelde eisen, zal dat reeds bij een kleine steekproef het geval zijn. Indien de werkelijke kwaliteit van de massa echter dicht bij de vereiste kwaliteit ligt, zal de steekproefuitkomst vrij nauwkeurig bepaald moeten zijn, en dus op een grote steekproef moeten steunen. Ik wil dit met een voorbeeld toelichten. Stel dat men 2.000 guldens heeft die men op echtheid wil onderzoeken. Men acht een aantal van ten hoogste 80 valse guldens toelaatbaar, en wenst een betrouwbaarheid van het verkregen oordeel van 90 %. Indien nu de massa zeer goed is in verhouding tot de vereiste kwaliteit (bijv. slechts één valse gulden zou bevatten), kan men reeds bij een steekproef van circa 50 stuks het gevraagde oordeel geven, mits men in deze steekproef geen valse guldens aantreft. De steekproef behoeft in dat geval dus slechts zeer gering te zijn. Indien evenwel de massa veel minder goed van samenstelling is (bijv. 40 valse guldens zou bevatten) zou een steekproef van ruim 300 stuks (waarin ten hoogste 8 fouten voor mogen komen) nodig zijn, om met de vereiste waarschijnlijkheid te kunnen vaststellen, dat de massa aan de gestelde eis voldoet.

Het blijkt dus, dat een grote afstand tussen de werkelijke en de minimaal vereiste kwaliteit van de massa de omvang van de te nemen steekproef sterk beperkt. Ik meen dat bij goed georganiseerde ondernemingen aan deze voorwaarde veelal voldaan zal zijn. Deze omstandigheid werkt sterk ten gunste van de toepassingsmogelijkheid van de steekproef in het accountantsonderzoek.

Uit het voorbeeld blijkt tevens, dat men de hulp van statistische methoden in dit geval niet kan ontberen. Het is wel te berekenen, maar vrijwel niet intuïtief te bepalen hoe ver men het onderzoek moet voortzetten om de gevraagde zekerheid te verkrijgen.

Een tweede voorwaarde die ik aan het zinvol toepassen van steekproeven in de accountantspractijk zou willen verbinden is, dat de massa een zodanige omvang moet hebben dat een reële besparing van werkzaamheden bereikt kan worden. Over deze voorwaarde kan ik kort zijn. Uit iedere steekproeftabel blijkt, hoezeer de besparingen door het toepassen van steekproeven toenemen met de groei van de massa. Wanneer men over tabellen beschikt, aangepast aan de practijk van de accountantscontrole, blijken deze globale grenzen zonder meer uit de relatie tussen steekproefomvang en totale massa.

De beide voorwaarden, die ik hierboven formuleerde, zijn geen eisen waaraan beslist voldaan moet zijn wil men steekproeven kunnen toepassen.

Als dat zo was, zou daarmee de steekproef als controle-instrument veroordeeld zijn. Men kan wel vermoeden, doch nooit zeker weten hoe goed de kwaliteit van de massa zal zijn. Dat is ook niet nodig, want als aan deze voorwaarden niet voldaan is, merkt men dat wel uit de steekproef zelf. Het enige is dan, dat vermoede-

lijk zal blijken dat de steekproef zodanig uitgebreid moet worden, dat men beter maar ineens aan een integraal onderzoek had kunnen beginnen.

Het zal menigeen misschien verwonderen geen eisen te vinden omtrent de homogeniteit van de massa, de foutenkans, het optreden van incidentele fraude, de preventieve werking van het vinden van elke fout enz.; alle evenzovele bezwaren die regelmatig tegen het steekproefonderzoek zijn ingebracht. Ik wil hier in het kort nog iets over zeggen.

Zoals al onder „Algemeen” aangeduid, meen ik, dat een controlemaatregel niet gemotiveerd kan worden door de preventieve werking. Dat is geen primaire taak van de accountantscontrole, doch een gelukkig uitvloeisel van deze controle. Als de afstand tussen vereiste en werkelijke kwaliteit groot blijkt, zal er bovendien weinig reden zijn voor een preventieve werking van de gevonden fout.

De grootste preventieve werking gaat in dat geval uit van het feit, dat er een accountantsonderzoek is, doch zal slechts in zeer geringe mate afhankelijk zijn van de wijze waarop het onderzoek wordt uitgevoerd. Ditzelfde geldt mutatis mutandis ook voor de incidentele fraude. Ik wijdde daaraan reeds een beschouwing, en voeg daar nog aan toe, dat fraude meestal niet incidenteel is, en bovendien voor de accountant alleen van belang indien van relatief grote omvang. Daartegen waken dan enerzijds de andere controlemaatregelen, terwijl het anderzijds mogelijk is de steekproef zodanig op te zetten, dat fraude boven een bepaalde grens met de gewenste zekerheid wordt uitgesloten.

De fouten-frequentie in de massa behoeft bij de tegenwoordige steekproefmethoden niet bekend te zijn. Als men aangeeft welke zekerheid men omtrent de massa eist, is het mogelijk te berekenen hoe groot de steekproef moet zijn om deze zekerheid te verschaffen, ongeacht de fouten-frequentie in de massa. Als deze frequentie de gestelde limiet overschrijdt zal dit met de gewenste waarschijnlijkheid vanzelf in het steekproefresultaat blijken.

De homogeniteit van de massa kan mijns inziens ook niet als eis in aanmerking komen. Het accountantsonderzoek zal immers op bepaalde punten gericht zijn. Men zal bij het opstellen van het controleprogramma de vraag moeten beantwoorden: op welke punten is detailcontrole noodzakelijk en waarom; welke zekerheid wenst men omtrent deze punten door het steekproefonderzoek te verkrijgen. Als men dus een massa onderzoekt waarvan de individuele elementen de te onderzoeken kenmerken vertonen is de massa ten opzichte van deze punten homogeen, hoe verschillend van samenstelling overigens ook. Ditzelfde geldt ten aanzien van foutenoorzaken. De grote diversiteit in foutenoorzaken maakt steekproefonderzoek eerder meer dan minder aanvaardbaar, althans zolang het er slechts om gaat vast te stellen dat de massa aan bepaalde minimale vereisten voldoet. Als geconstateerd wordt dat de massa niet aan de gestelde eisen voldoet, ligt de zaak natuurlijk geheel anders. Dan wordt het opsporen van de oorzaken en de verdeling van de fouten over deze oorzaken van belang. Als men dus vermoedt dat het onderzoek hierop uit zal lopen, kan men uit utiliteitsoverwegingen beter niet aan een steekproef beginnen. Dit is reeds vervat in de eerder geformuleerde voorwaarden, waaraan voldaan moet zijn, wil het toepassen van steekproeven zinvol zijn.

Een bezwaar dat nogal eens tegen de toepassing van steekproeven naar voren wordt gebracht is, dat het bij de accountantscontrole in een aantal gevallen niet alleen gaat om het onderscheid tussen goed of fout, maar ook om het bedrag van de individuele posten. Het is echter mogelijk gebleken ook het bedrag van de posten

in het steekproefonderzoek te betrekken. Prof. P. de Wolff heeft op dit gebied belangrijk werk verricht.¹⁾

Zoals in de algemene beschouwingen uiteengezet, zijn naar mijn mening vele detailcontroles gericht op het toetsen van de werking van de interne controle. In deze gevallen is het bedrag van de posten niet van primair belang. Men zou zelfs kunnen zeggen dat het goed functioneren van de interne controle eerder bij de kleine posten zal blijken dan bij de posten waarmee grotere bedragen gemoeid zijn. Bij deze doelstelling van het onderzoek kan derhalve het geldbedrag in het algemeen worden verwaarloosd. Het vereiste inzicht in de kwaliteit van de onderzochte massa kan in dat geval verkregen worden door de technieken, ontwikkeld voor de industriële kwaliteitcontrole, toe te passen. Ik denk daarbij aan „acceptance-sampling”, aanvaardingssteekproeven, waarbij op grond van de steekproef beslist wordt over aanvaarding of verwerping van de massa. Aanvaarding betekent dan: goede werking van de interne controle. Hiervoor zijn verschillende interessante technieken ontwikkeld, en in tabellen vastgelegd (bijv. Dodge Romig). Voor de accountant lijkt mij in het bijzonder ook interessant de methode van „sequential sampling”, waarbij men met het nemen van steekproeven voortgaat, naargelang het aantal fouten dat men vindt. Is de massa werkelijk veel beter dan men minimaal nodig achtte, dan zal de steekproef al bij geringe omvang uitsluitend kunnen geven.

Een bijkomend voordeel van het gebruik van uitgebreide tabellen is, dat de accountant uit verschillende alternatieve mogelijkheden kan kiezen, teneinde een steekproef te vinden die zo goed mogelijk aansluit bij hetgeen hij wil bereiken. Een groot bezwaar is evenwel, dat de bestaande tabellen vaak niet of in onvoldoende mate de gebieden omvatten, die voor het accountantsonderzoek het meest in aanmerking komen.

Indien ook het bedrag van de individuele posten van belang is, moet een andere techniek worden toegepast. Prof. de Wolff heeft hiervoor een methode ontwikkeld, die in principe al door vele accountants uit intuïtie in praktijk wordt gebracht, namelijk de verdeling van de posten naar de grootte van de bedragen, en het onderzoeken van alle posten boven een bepaald bedrag. Het blijkt mogelijk, volgens een door Prof. de Wolff ontwikkelde formule, exact aan te geven welke risico's men hierbij loopt, en dus ook welke omvang de steekproef dient te hebben om aan bepaalde gestelde eisen van zekerheid te voldoen. Het is zelfs mogelijk aan te geven welke grenzen men moet kiezen bij de verdeling van de massa, om het gewenste resultaat met de minst mogelijke kosten te bereiken. De berekeningen van Prof. de Wolff leiden mij er evenwel toe te veronderstellen, dat het doelmatiger zal blijken de keuze van de grens te laten afhangen van het inzicht van de controlerende accountant. Men kan dan met behulp van de formule die Prof. de Wolff heeft ontwikkeld gemakkelijk de noodzakelijke omvang van de steekproef berekenen.

De te controleren fractie van de posten beneden de gestelde grens, wordt volgens deze formule gevonden door het quotiënt van de gestelde grens en het totaal bedrag van de posten te vermenigvuldigen met een bepaalde factor. Laatstgenoemde factor is alleen afhankelijk van de eisen die men stelt aan de betrouwbaarheid en de tolerantie in het oordeel.

De formule van Prof. de Wolff zou naar mijn mening kunnen worden uit-

¹⁾ Statistica Neerlandica 1956 No. 1 en 1959 No. 2.

gewerkt in een reeks tabellen, ongeveer op dezelfde wijze als de reeds bestaande tabellen voor industriële kwaliteitscontrole.

Indien men het bepalen van de grens overlaat aan de accountant heeft dit het voordeel, dat het quotiënt van de gestelde grens en het totaalbedrag van de posten als één variabele beschouwd kan worden. Voor de accountant zal het vaststellen van de grens, waarboven men alles gezien wil hebben, nog van andere overwegingen afhankelijk kunnen zijn, dan alleen van de kosten van de steekproef. Deze vrijheid zal voor hem meestal wel opwegen tegen de eventuele extra kosten van de steekproef. Uit het verdere onderzoek van Prof. de Wolff en Prof. R. W. Starveld is bovendien gebleken, dat het zeer moeilijk zal zijn de bepaling van de grens, of grenzen, in een algemeen toepasbare en eenvoudige hanteerbare wiskundige formulering uit te drukken. Het is daarvoor namelijk nodig veronderstellingen te maken aangaande de verdeling van de te onderzoeken posten naar de grootte van het bedrag.

Het is zeker denkbaar, dat op deze wijze een serie tabellen zou worden vervaardigd en uitgegeven, die in het bijzonder ten behoeve van de accountantscontrole de toepasbare steekproeftechnieken zou samenvatten. Het toepassen vereist dan generlei statistische deskundigheid van de accountant:

het gebruik van deze tafels zou identiek kunnen zijn aan de hantering van bijv. rentetafels. Het bezwaar van uitvoerige berekeningen komt dan eveneens te vervallen. Men bepaalt voor het gegeven geval de waarde van de variabelen en zoekt de daarbij behorende omvang van de steekproef in de tabel op.

Het moge misschien enigszins voorbarig klinken een dergelijke werkwijze te veronderstellen, maar ik meen dat de technische mogelijkheden hiertoe thans reeds aanwezig zijn.

Een dergelijke ontwikkeling zou kunnen leiden tot een aanmerkelijke uitbreiding van de toepassing van steekproeven in de accountantspraktijk, en tot een rechtvaardiging van thans op speculatieve gronden gevolgde werkwijzen. Een betere inpassing van de steekproeven in de werkprogramma's en een diepgaander uitvoering van de controle zou bereikt kunnen worden.

Een belangrijke beperking van de werkzaamheden die op het ogenblik althans in theorie noodzakelijk worden geacht, zou hierdoor naar mijn mening verkregen kunnen worden.

Tenslotte: de hantering van deze technieken zal in geen enkel opzicht afbreuk doen aan de specifieke deskundigheid en verantwoordelijkheid van de accountant. De accountant blijft immers degene, die de eisen formuleert en de technieken daaraan aanpast. Hij beschikt evenwel over een ruimer areaal van mogelijkheden en alternatieven, zijn arsenaal van controle-instrumenten is uitgebreid, zijn inzicht verdiept en verscherpt.

